

LOS HEROES DEL TEATRO INDEPENDIENTE ESPAÑOL

Neal Stamell,
Universidad De Tufts En Barcelona,
Primavera, 1980

Bajo el Régimen de Francisco Franco, a lo largo de cuarenta años, la cultura de España sufrió mucho en todos aspectos y niveles. La creación artística y literaria era extremadamente limitada por la censura, hasta el punto de que "autocensuraron" muchas artistas y escritores para poder publicar y por miedo de estar encarcelados o expulsados del país. Florecía el fascismo y el nacionalismo y España se encontró culturalmente vacía, casi sin intercambio con el resto del mundo. Gente de la oposición al régimen franquista, escritores, actores, trabajadores, y otros teatreros quienes fueron censurados por la falange buscaban medios para seguir sus profesiones sin perder su ideología izquierdista. Más importante, buscaban medios no comerciales, dedicados a la obra, al arte dramático, y al contacto con el pueblo español, específicamente con gente no burguesa. Esta búsqueda resultó en la formación de grupos teatrales autónomos, lo que llamamos el Teatro Independiente, fenómeno interesante e importante no solo para España, sino como un capítulo nuevo en la historia del teatro mundial.

Definimos el llamado "Teatro Independiente" en relación con lo que no es: teatro comercial. Pues, nos hace falta entender el propósito y funcionamiento del establecido teatro comercial en los años precedentes del surgimiento independiente. Nos concierne la época después de la guerra civil de 1936-1939 porque con el caído de la Segunda República y el planteamiento de la falange como el gobierno nacional empieza una nueva etapa en la historia española, punto obvio para embarcarse en estudiar cualquier movimiento de los últimos cuarenta años.

Se puede leer en cualquier trabajo sobre el teatro español que, en los años después de la guerra, los años cuarenta y cincuenta, faltaba mucho al teatro comercial. Era un teatro, y todavía es, para el consume interior, y para un público exclusivamente burguesa. Los empresarios y escritores sabían qué tipo de drama le gustaría a la burguesía y lo previeron, con ningún intento de introducir nuevas formas o de experimentar con lo que tenían. Francisco Ruiz Ramón apunta unas tendencias generales del teatro comercial posguerra en su trabajo, *Historia del Teatro Español: Siglo XX*: ¹

1. la importancia de la "pieza bien hecha," todo calculado y sin sorpresas, con diálogo elegante e ingenioso;
2. de no atacar a fondo o con violencia ciertos problemas fundamentales graves, adoptando... el tono elegante de una crónica escandalosa;

3. de la superficialidad es un teatro para entretenerse y poco más. No es un teatro crítico, sino amable, ingenioso, bien escrito, cómico. No hay crítica social, o, a lo mejor, puede ser una crítica de maneras;
4. muchos dramas históricos; grandes espectáculos de escenario y disfraces, elaboraciones de la gran historia de España, celebraciones de los héroes del país para afirmar el sentimiento de orgullo nacional.

Un bien conocido autor de esta época a quien aplican muchas de estas generalizaciones es José María Pemán (1898). Pemán escribió teatro histórico en verso, piezas de tesis (propaganda de derechas), comedias de costumbres, farsas castizas y adaptaciones del teatro clásico. “Pemán convierte (el teatro histórico en verso) en un teatro de propaganda de unos ideales tradicionales, en que domina una visión simplista o ejemplar de la historia, vista siempre desde fuera y con ademán retórico, no con poca carga sentimental.”²

El teatro comercial posguerra no hizo riesgos, frente a una censura rígida y un público burgués nacionalista. De una manera era como el teatro romántico de Europa del siglo XIX, un teatro de carcajadas y de lágrimas, pero de peor calidad literaria, como no produjo obras de valor universal, sino comedias superficiales para tranquilizar a una audiencia ya tranquilizada.

.. los dramaturgos, hábiles en su oficio, han cumplido para con su público la misma función de censores, de guías o de divertidos característica del dramaturgo tradicional,... sin poner en cuestión dicha función en el sistema de valores en que aquella está fundada.³

La necesidad de crear un teatro aparte del teatro comercial burgués se manifestó aun antes de la guerra civil en las llamadas “casas del pueblo” de Barcelona. Desde 1931 hasta la guerra las casas del pueblo funcionaron como parte del movimiento obrero en Catalunya, que más tarde representó una facción importante entre las fuerzas Republicanas en la guerra. En las casas del pueblo varias salas privadas pequeñas en barrios alrededor de Barcelona se reunieron grupos obreros para asambleas y representaciones políticas. Claro que este "teatro" era muy limitado y solo existió para un público específico, (obrero e izquierdista), pero en ello vemos las raíces de movimientos futuros, de un teatro crítico y social, con importancia actual. También había otras salas, los fomentos, que hicieron teatro fascista de derechas. En las casas del pueblo y los fomentos se puede ver unas de las diferencias básicas e importantes entre el teatro independiente de hoy y lo comercial. Son: 1) la dicotomía entre un público obrero y otra burgués, y desde luego, 2) la distinción política entre los dos, cosa extremadamente importante durante el régimen franquista. Esto no es decir que todos los empresarios del teatro comercial eran de la derecha, sino que se aprovecharon de la forma popular y aceptada, que bajo Franco y la censura era lo que hemos discutido.

Las casas del pueblo seguían proveer un sitio para aquellas funciones obreras durante la guerra, pero bajo circunstancias muy difíciles. Hicieron representaciones sin iluminación y decoraciones en cualquier sitio disponible; faltaba todo lo teátrico, excepto los actores y el texto. Entre los autores de este “teatro de retroguardia” figuran García Lorca, Max Aub, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Ramon Sender, y otros dramaturgos, poetas y escritores españoles. Como era un teatro de propaganda, no se concernía mucho con la estética dramática, ni en la letra, ni en la representación. Lo importante siempre tenía que ser el mensaje sociopolítico y la unidad que se creó entre los asistentes.

Al fin de la guerra los Republicanos se vieron vencidos por la falange. Mucha gente de la izquierda salió del país o fueron matadas. A eso de 300.000 personas "desaparecieron"; muchas más se cayeron y vivían en un clima de supresión y miedo.

Catalunya fue una región sometida, como el País Vasco, a las más ignominiosas arbitrariedades: perdió su Estatuto de Autonomía, ...vio su lengua materna prohibida en público; se disolvieron ininidad de organismos culturales,...como el Instituto de Estudios Catalanes. ... Fueron destruidos cientos miles de libros por el solo hecho de estar escritos en catalán.⁴

Las casas del pueblo se convirtieron o en cooperativas católicas bajo la iglesia, o en “casas regionales” de baile, arte, y teatro como los fomentos, todos falangistas. Pues durante los años inmediatamente después de la guerra, teatro de la izquierda fue básicamente inexistente. Cuando fue posible, grupos pequeños de la oposición se reunían donde pudieron, todo clandestinamente, para manifestaciones o representaciones anti-falangistas. Anunciaron las reuniones muy cuidadosamente entre sí mismos el día que tuvo lugar, y a la hora determinada llegaron cuatro o cinco coches a una casa o sala privada para "montar" la pieza, y claro, sin cualquiera elaboración. Todo esto podía pasar dentro de dos horas o menos, y después de la reunión salieron de pronto, antes de que llegara la policía si se lo había internada. Tales reuniones clandestinas también abatían una oportunidad de leer o representar textos censurados e impublicables durante el transcurso del gobierno franquista.

La implantación de la censura implicó muchos cambios en el mundo artístico y cultural de España, desde la alienación de varios escritores importantes hasta cambios en los matices de los estilos literarios y artísticos que aparecían a lo largo de los últimos cuarenta años. Era una censura rígida y a la vez arbitraria e impredecible, de la cual nunca había una definición absoluta de la cuestión, *¿qué merecía ser prohibido y que aprobado?* **La Junta de Censura de Obras Teatrales** funcionó—Dios sabe por qué—bajo el Ministerio de Información y Turismo en Madrid. Sólo esta junta central podía aprobar la presentación de una obra, no importa donde en toda España tuviera lugar. El proceso fue lo siguiente: A nivel interno, cualquier grupo, sea profesional, amateur, o universitario que quería montar un espectáculo tenía que mandar a dicha junta en Madrid tres libretas

del texto, con la nombra del grupo o responsable y de la zona geográfica (Barcelona, Valencia, etc.), donde fue leído por una cura, un militar, y algún otro oficial del Ministerio. Entonces había tres opciones; fue aprobado, aprobado con cortes, o denegado. Pero aun la aprobación del texto después de esta lectura no bastó para presentar la obra. Si fue aprobado, la Junta mando al grupo un "carnet azul" sin lo cual no podían hacer nada. Con el carnet podían ensayar, construir las decoraciones y disfraces, etc., pero uno o dos días antes del estreno vino otro censor para el "visionado del ensayo general." Este tío podía prohibir la obra si la compañía no seguía los cortes en el texto, o si en la representación apareció algo "de carácter prohibitivo." Muchas veces después de haber gastado mucho en preparaciones, en conseguir una sala y en ensayar, la noche antes del estreno viene el censor y decide prohibirlo. Los que fueron más audaces y tal vez un poco más inteligentes hacían un montaje "especial" para el censor, todo bien aceptable, y la próxima noche cambiaban todo, incluso las decoraciones y los discursos del texto, y montaban la obra como querían. Desde luego era un riesgo bastante grave, y a veces salió con la suspensión del espectáculo, y unos miembros del grupo en la cárcel, como ha pasado con **Els Joglars**, grupo catalán, con la producción *La torna*, en 1977.

Otro aspecto de la censura tiene que ver con la relación obra-público, en cuanto a la zona geográfica. Después de conseguir el carnet azul, el grupo o empresario tenía que llevarlo al Gobierno Civil de la zona y pedir permiso para estrenar en un local específico y durante una temporada fija. Si el gobernador de la zona en cuestión creía que la obra representó una amenaza a la ideología o a la seguridad del Gobierno Civil, él podía prohibirlo en esa zona, o en ciertas fechas. Era una censura de "tiempo y espacio", porque, por ejemplo, si hubiera una huelga o manifestación planeada para un día durante la estrena de una obra "cuestionable," el Gobierno Civil lo prohibiría la estrena en aquel día. ¡Era tan arbitrario que una obra podía estrenar en una ciudad y no en otra, o aun en una sala y no en otra, todo a la prerrogativa del gobernador!

Como si todo esto no fuera bastante ridículo, también había la *Ley de Locales* aplicable a todas salas de estreno. La *Ley de Locales* era compuesta de numerosas regulaciones y especificaciones de la sala (salidas de emergencia, regulación de puertas, limitaciones de espacio, etc.), con todos los cuales no podía cumplir ningún teatro todo en español. Pues si faltaba una razón para impedir la representación de una obra, las autoridades podían cerrar el teatro por no cumplir con la ley de locales. Gente de teatro lo llamó la "ley de miedo" porque siempre había la posibilidad de que viniera una policía para inspeccionar la sala por cualquiera razón.

Bajo una censura tan rígida es muy fácil entender la frustración y cólera que experimentaban muchos escritores españoles modernos. Puesto que no podían publicar o aun esperar estrenar una obra mínimamente crítica del sistema franquista, les quedaban tres alternativas: 1) marcharse en exilio y publicar en otros países; 2) quedarse,

escribir, y no publicar; 3) "autocensurar" sus obras para pasar la censura. Claro que muchos autores como Pemán, Víctor Ruis de Iriarte, Edgar Neville, para citar unos, no tenían problema en publicar o estrenar, como no criticaban el sistema. Pero en escribir con la intención de publicar, el autor español automáticamente se "autocensuró," es decir, se comprometió a la norma aceptada, convirtiendo o quitando cualquiera cosa que pudiera haber sido malinterpretado por el censor. Un autor importante quien evitó la censura en esta manera es **Antonio Buero Vallejo**. Vallejo, quien era comunista durante la guerra civil, escribía a lo largo de los años cuarenta, cincuenta, y sesenta un drama "conservador-reformista," superficialmente crítico, y elusivo en respecto a la censura. Sabía bien cómo funcionaba la censura, y siempre se quedó dentro de las limitaciones, mientras que introducía un drama más realista de interés sociopolítico al escenario español.

Mientras que escribía Buero Vallejo, florecía el teatro falangista en varias formas. Desde luego, los **Teatros Nacionales** proveían el escenario más comercial e influyente para autores populares como Penan y Miguel Mihura. También había un teatro repertorio compuesto de compañías comerciales que pasaban por España en coches o trenes para presentar obras en varias ciudades. Hacían una gira de cuatro o cinco días, cambiando la obra cada estrena. Estos grupos repertorios eran extensiones del Teatro Nacional, y seguían el modelo de teatro fascista, de ideología burguesa.

Otro proponente de teatro falangista era el Teatro Español Universitario (TEU). Bajo Franco había un solo partido político (la falange), un solo Sindicato obrero vertical, y un solo Sindicato estudiantil: el Sindicato Español Universitario (SEU).

Esta organización única dirigía y controlaba las actividades de los estudiantes en todos los terrenos: teatro, cultura, información, becas, gestión laboral, ayudas sociales, etc.; su afiliación fue obligatorio y automática para los estudiantes.⁵

Estudiantes no falangistas no tenían ninguna salida para expresión, ni vocal ni literaria. La censura, la falta de formación, carencia de maestros y de información impidieron actividad teatral, y claro, el Sindicato no lo permitiría. Solo había una escuela dedicada a teatro que no era falangista—la **Escuela Adria Gual** de Barcelona. Allí consolido el movimiento de teatro catalán, pero no hasta los años sesenta.

Del TEU vinieron unos autores y escritores importantes como **Alfonso Sastre**, **José María de Quinto**, y **Alfonso Paso**. Eran rebeldes, descontentos con la sociedad española y querían llevar una postura radical y reformista al público por medio de publicaciones y teatro. Con su preocupación social, Sastre fue dirigente de dos movimientos teatrales que se plantearon frente al teatro comercial conservador. En *Prólogo Patético* (1950-1953), Sastre resume sus ideas sobre la función político y social del teatro, y en 1950 anunció la fundación del **Teatro de Agitación Social** (T.A.S.),

cuyo ideología consiste en el "*teatro como instrumento de agitación y transformación de la sociedad.*"⁶ "*Este nuevo paso, aparentemente inservible, es, sin embargo, la primera toma de conciencia práctica de la nueva juventud española.*"⁷

Pero el T.A.S. no sobrepasó de manifestó e ideología. Sastre continuó formando sus ideas sobre la capacidad del teatro de influir y cambiar la sociedad, y en 1960 fundó, con J.M. de Quinto, el **Grupo de Teatro Realista** (G.T.R.). En muchos artículos y varios libros desde 1955-1970⁸, desarrolló sus ideas sobre el papel del teatro en la sociedad moderna acentuando la necesidad de lo que llamaba un "teatro de urgencia". En *Anatomía del realismo* escribe:

El social-realismo apunta a los grandes temas de un tiempo en que lo social se ha evigido (sic) en categoría suprema de la preocupación humana. Son éstos: 'la libertad, la responsabilidad, la culpabilidad, el arrepentimiento y la salvación.' Pero captados no 'en la persona humana en cuanto individuo,' sino "en la persona humana como relación, como formando parte del orden o del caos social."⁹

Me parece un hecho muy importante que Sastre y el G.T.R. consiguió montar tres obras entre enero y marzo de 1961, estableciendo contacto con un público atento, y proponiendo un diálogo sobre asuntos sociales nunca tocados en el teatro español popular. Estas representaciones señalaron la llegada de una década de cambio interno importante para toda la España.

Hemos visto que a lo largo de los años 40 y 50 casi todo del teatro en España era falangista, compuesto del comercial, del TEU, y de los grupos amateurs o de repertorio. La "oposición" incluyó la Escuela Adria Gual, grupos clandestinos, y poco a poco, grupos itinerantes amateurs. Durante los años 60, esta oposición al teatro fascista aumentó mucho y grupos empezaron a trabajar y luchar para su derecho de estrenar nuevos dramas de escritores liberales y progresistas. Fueron años de cambio para España en todos frentes, un tiempo en que se abrió al mundo occidental, a relaciones económicas y a inversión en el país. La gente se gozó del desarrollo de la televisión, y el turismo llevó dinero y cultura nueva a un pueblo que había sido casi aislado del resto del mundo por veinte años.

Dos fenómenos específicos que ayudaron promover la nueva actividad teatral fueron: 1) el comienzo de huelgas y demostraciones por parte de la oposición al franquismo, y 2) la emigración o exilio de autores a Francia que resultó en una nueva gira alrededor de Toulouse para los nuevos formados grupos y colectivos. Como no podían ir a los teatros comerciales estables, estos grupos se aprovecharon de las actividades de estudiantes, obreros, y otros militantes de la oposición al Régimen: comunistas, socialistas, etc.;

grupos ilegales que se reunían en barrios, en fábricas, y en pueblos para manifestaciones. Esto creó una infraestructura de apoyo para el joven T.I.

Autores y gente de teatro que salieron de España para escapar la censura y el gobierno fascista se establecieron por Europa, y Toulouse volvió a ser un centro de actividad cultural desde los años 50. Para autores españoles como Fernando Arrabal, quien vivía y escribía en Francia desde hace 1954, el nuevo país ofreció un clima liberal y progresivo en que medraba literatura vital de alta calidad estética y de conocimiento mundial. Sí que el exilio de autores como Arrabal, Sastre y Alberti fue una pérdida para España, fue una ganancia importante para el mundo literario y algo que tuvieron que hacer frente a la alternativa de quedarse bajo un gobierno insensitivo e insensible.

Los autores del llamado “nuevo teatro español”—drama contemporáneo que empieza a fines de los años 50 y que sigue todavía—tomaron tendencias dramáticas establecidas por autores franceses como Beckett, Genet, e Ionesco y las aplicaron a temas españoles. Pero como muchos de los nuevos autores escribieron dramas políticos, crítico del gobierno español, tenían mucha dificultad en pasar la censura. La resultad es que o decidieron no publicar dentro de España (y escribieron sin autocensurarse), o escribieron con la intención de publicar:

El drama español contemporáneo se ha dividido en dos categorías principales: comedia cómica alegre de la variedad Broadway-West End Boulevard, y la de la alegoría política. ...Bajo este Sistema (de la censura) solo son posibles estos dos tipos de drama. El anterior esta ideado para entretener la audiencia mientras que Evita todos los asuntos en disputa, ...El Segundo atenta a criticar por indirecto, en parte por razones artísticas y en parte a causa de un deseo de pasar el censor, si posible. (Intelecto sutil, coma ha dicho Shaw en años pasados, nunca es una gran fuerza del censor.)¹⁰

A veces las piezas impublicables aparecían en escenarios extranjeros, como *El hombre y la mosca* de José Ruibal, que estrenó en la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton, N.Y. en 1972. También fueron presentados clandestinamente para audiencias pequeñas en sitios privados, y en público bajo la ley de “cámara y ensayo.” Esta nueva legislación (a eso de 1960), dejó la presentación de una obra “aceptable” en cualquier sitio para uno a tres días, no más. Las autoridades creyeron que no hubiera ningún peligro en permitir un cartel con un máximo de tres representaciones y así pudieron placer un poco a la oposición. También relajaron la censura un poco para estrenos de “cámara y ensayo,” pues grupos escolares e independientes se aprovecharon de la oportunidad de hacer tres presentaciones de obras que no podían estrenar de otra manera.

Un elemento importante que ayudó en la popularización y apoyo de obras nuevas progresistas fue la introducción de revistas de teatro como *Primer Acto* (1957), *Yorick* (1960), y *Piripijaina* (1974). En *Primer Acto* y *Piripijaina* siempre aparecían (los dos se han fallecido) nuevas piezas generalmente progresistas de afinidad izquierdista. Para el joven Teatro Independiente, *Primer Acto* hizo el papel de un padre entusiástico cuidando a un niño a apenas aprende pasear. Estas revistas trataron los grupos independientes con respecto y poco criticismo, porque hacían algo difícil y valiente en crear un nuevo teatro español y una nueva estética dramática.

Unos factores intrínsecos que afectaron la estética del movimiento a un “Teatro Independiente” fueron: 1) el tipo de drama producido, y 2) la situación económica de los grupos. En cuanto a la selección de obras, en general seguían estos puntos:

- a) rechazar el naturalismo (lo que era casi la sola forma dramática producida en España por años);
- b) simpatía para autores rebeldes, anti-establecimientos;
- c) tendencia hacia la farsa y el estilo Comedia dell’Arte;
- d) uso de la canción (otra desviación del naturalismo).

La censura necesitó esta partida del realismo a la parte de los autores que querían criticar el sistema. Resultó en situaciones muy tramadas y un nivel de comunicación extrañísimo entre los personajes, parecido al Teatro del Absurdo francés. Escribían simbolismo y surrealismo, ejemplificado por **José Ruibal** y **Fernando Arrabal**. Crearon situaciones en que los gestos hablan, como es mucho más difícil censurar movimientos dramáticos que textos escritos. Pues a principios el T.I. no representaba mucho de validez literaria, sino más de ideología izquierdista o de simple entretenimiento. Dijo un representante de los Goliardos, *"Lo importante es concentrarse respecto a una problemática con un lenguaje común representativa de una determinada comunidad..."*¹¹ como hacían las casas del pueblo antes de la guerra, pero en público, bajo la censura, fue casi imposible.

La situación económica del T.I. desde el principio hasta el presente es triste. Ya que se formaron sin reconocimiento o ayuda de nadie, fueron autogestionarios e igualitarios en cuanto a la división de monedas. No podían darse el lujo de grandes montajes de escenarios y disfraces, ¡especialmente cuando llevaban todo lo necesario en unos coches o en un camión pequeño! Tampoco podían gastar dinero en limpiar y cuidar disfraces caros o decoraciones muy ornadas. Pues inmediatamente fueron muy limitadas estéticamente, y tenían que aprovecharse de nuevos o extraños métodos de montaje. La necesidad de usar poco espacio, de trabajar en locales desconocidos y poco adaptables, de aligerar su equipaje y moverse mucho dictó un génesis de tipos nuevos de montaje, escenario, aparato técnico, etc.

Otra limitación implicada concierne el uso de actores. En grupos pequeños, (generalmente se componen de 8 a 12 miembros), muchas veces hay que desempeñar múltiples papeles, que también produce un efecto cómico. Reintrodujeron un elemento del anciano teatro griego—el uso de máscaras para diferenciar entre personajes, como hacían los grupos itinerantes del Comedia dell’Arte también. Otra vez hay que recordar que era el texto y el mensaje lo importante y menos la manera de presentación. Todo eso sugiere un teatro de pobre calidad estética en comparación con los teatros estables lujos, pero de vitalidad e ingenuidad mocil.

Después de veinte años de dictadura, bajo una censura rígida al punto del absurdo, y en medio de unos de los cambios sociales los más cruciales para España en toda su historia, nace un fenómeno teatral nuevo. Es la organización y profesionalización de grupos itinerantes ya existentes y, además, de intelectuales, estudiantes, y teatreros no empleados, todos de oposición al establecimiento. Los nuevos formados grupos fueron autogestionarios y completamente independiente de cualquiera sala o empresario, (claro, dado que todos los locales eran comerciales y falangistas), y pues independiente también de las demandas del público burguesa que asistía al teatro establecido. Así lo llamamos el “Teatro Independiente,” y de aquí en adelante, el “**T.I.**” Y fue en 1964 que se ha formado el primer grupo independiente de teatro profesional—**los Goliardos**—hecho que marca la introducción de una nueva etapa en la historia de teatro español. “...*el nacimiento de los Goliardos responde a una toma general de conciencia que partiendo de la vanguardia europea se dirige hacia los pequeños sectores del país.*”¹²

Durante los años sesenta y setenta tuvo lugar una larga batalla entre el T.I. y el teatro comercial, y éste se encontró en una crisis. Ya no era un teatro popular, sino un pasatiempo aburrido para la burguesía. Nunca riesgos; nunca un desacuerdo en cuanto a la iglesia, a los militares, o a la dictadura, y siempre de mediocre calidad teatral. Lo que aumentó la ruptura entre los intereses independientes y comerciales era la selección de obras por ambos lados, y las interpretaciones de ellas. Empresarios y directores de los teatros nacionales querían copiar los grandes teatros famosos europeos, pues tomaron textos populares conocidos y los montaron cambiados para parecer de derechas o fascistas, en soporte de la ideología de la administración. Un ejemplo es la *Opera de tres centavos* de Brecht. Desde fuera parecía que la administración se abría un poco al mundo artístico en dejar la representación de este texto liberal, pero en realidad continuaban la promoción de teatro fascista. Pero dos pueden jugar este juego. Los izquierdistas hicieron mucho para contrarrestar al establecimiento, incluso adaptar textos de derechas para evitar la censura sin problema, y en producción cambiarlos a parecer izquierdistas, en apoyo de sus causas.

El público recibió la fresca y variedad oferta por los grupos independientes, y el arte dramático empezó a llegar a pueblos y audiencias que nunca habían experimentado la

mágica de teatro antes. En 1969, cinco años después de la formación de **los Goliardos**, se abrió el **Teatro Capsa** en Barcelona, la primera sala que osó montar obras progresistas.

Siguiendo el modelo de **los Goliardos**, otros grupos se formaron y crearon giras alrededor de Madrid y Barcelona, y hacia Toulouse. Los nombres empezaron hacerse conocidos: grupo **Tábano** (Madrid), **Els Joglars**, **Els Comediants** (los dos catalanes), **Dagoll-Dagom**, etc., cada año más compañías y más piezas mandadas a la Junta de la Censura en Madrid. En 1971 apareció el **T.E.I.** (Pequeño Teatro de Magallanes), y en 1973 el primer teatro independiente estable, la **Sala Villarroel** de Barcelona. Poco después seguían otros: **el Cadarso** en Madrid (formado por grupo **Tábano**): **Quart 23** en Valencia (Teatro Club Universitario y Studio Teatro); el **Teatro Lliure** de Barcelona, ... unos con compañías residentes, otros que solo proveían un local para grupos itinerantes, pero todos de oposición a la falange.

La administración hizo todo lo posible para interferir las actividades del T.I., así como la aplicación de la *Ley de Locales*, y la censura de varias obras por casi ninguna razón. Unos casos ejemplares serían *El retablo del flautista de Teixedor* y *Castanuelas 70* de **Tábano** que fue autorizada en 1970 por los censores, y prohibida “para todo el territorio nacional” por el Ministerio de Gobernación.¹³

Otro ejemplo de interferencia oficial fue el paro de la **Sala Cadareo** de Madrid en 1977 que iba a estrenar *La madre*, de Gorki:

“La disyuntiva en cualquier caso no hacía albergar demasiadas esperanzas: o cerrar la sala, o aceptar la tutela de la Junta Consultiva, que supone tanto como someter la sala a una Ley de Locales llena de ambigüedades, anacronismos, y trampas.”¹⁴

Dicha *Ley de Locales* era una de las más controvertibles y ultrajosas armas instigadas por la administración, y era el sujeto de muchas quejas de los grupos afectados. Un informe sobre la situación del T.I. apunta:

Instrumento privilegiado oligopolio y de la Administración es la actual Ley de Locales, respecto a la cual, basta señalar: 1. Que es un cuerpo legal anacrónico, que no resiste la comparación con la legislación de otros países. 2. Que su aplicación es arbitraria ya que el 100 por cien de los teatros autorizados la incumplen si se aplica tajantemente.¹⁵

No hace falta decir que los teatreros de la oposición abordaron su profesión como combatientes en una guerra, porque durante la dictadura de Franco, sí que era una verdadera batalla. Llegó hasta el punto de que, en 1976, durante el estreno de una pieza

de Alfonso Sastre, una bomba explotó en la **Sala Villarroel**, un atento de la “Triple A,” la “Alianza Apostólica Anticomunista.”¹⁶

A nivel de lectura, tres piezas del T.I. sobresalen y merecen menciona: *Castanuelas 70* (1970), de grupo **Tábano**; *El retablo del flautista*, de Jordi Teixedor, y *Antaviana*, de grupo **Dagoll-Dagom**. *Antaviana*, basada en cuentos de Pere Calders, estrenó en la **Sala Villarroel** de Barcelona en 1978 y después vio montajes en Valencia, Baleares, Madrid, Alicante, Vitoria, larga gira por Cataluña, y retorno por otra sesión en la Villarroel. En fin, fue uno de los mayores éxitos del T.I.

Es importante citar que a principios de los 70's, 90% del teatro español fue comercial, y a fines de la década, casi 80% era independiente. Para amplificar las actividades de grupos independientes y mejorar la comunicación entre ellas, proponentes del T.I. organizaron gran número de festivales y asambleas por España, empezando con el *I Festival de Vitoria* en 1975. Estas ocasiones proveían oportunidades y locales para conferencias del nuevo formado Asamblea de Teatro Independiente Profesional (A.T.I.P.). En reuniones durante festivales discutían problemática y actividades del T.I., y grupos invitados hicieron representaciones, muchas veces de obras en su lengua propia—Euskadi, catalán, gallego, etc. Un festival bastante importante fue la *II Semana de Teatro de Cuenca*, en marzo, 1976. Fue organizado por la asociación *Amigos de Teatro*, bajo el patrocinio de la Caja Provincial de Ahorros de Cuenca. De repente, en un pueblo bastante pequeño sin teatro vivo, fueron montados seis espectáculos por cinco grupos independientes, cada estreno lleno a rebosar con gente del pueblo o de cercanías. La prensa empezó a introducir la ideología y los problemas del T.I. al público en revistas y periódicos, y los festivales atrajeron mucha atención ya que eran ocurrencias culturales progresistas y controversiales respecto a la administración. En un artículo sobre la *II Semana en Cuenca*, Folin Potito, director del grupo **La Farandula** fue entrevistado. Dijo, “... la problemática nacional es política en estos momentos cien por cien, y un teatro que se ha caracterizado por su criticismo no podrá quedarse marginado de esta corriente,” y sobre la Ley General de Teatro, “.. esta clase de actividad (el T.I.) no está registrada ni englobada en ningún apartado concreto de la legislación, porque, a nivel de Teatros de Cámara y Ensayo por el que se rige, es completamente falsa la definición.”¹⁷ Así se hicieron públicos los agravios del T.I., y en muchos documentos y manifiestos, el **A.T.I.P.** hizo conocidos sus demandas a la administración. Generalmente la respuesta fue nula. Discutiremos unas de las proposiciones y soluciones propuestas por **A.T.I.P.** en adelante.

La historia sigue: en 1976 se murió Franco, y con él, el Sindicato Vertical. La censura oficial siguió hasta 1978. En Cataluña se creó una asamblea nueva, el **Teatro de Grec**, pero dentro de ella surgieron fuerzas políticas anarquistas, socialistas, burguesas y en fin se quedaron profesionales todos separados con muchas ideas y nada unificada. En 1977 falleció el **A.T.I.P.** para razones similares, y lo que quedó de la unificación perdida fueron

centros o zonas teatrales, con cada vez más teatros estables en vez de itinerantes. Puesto que el Ministerio de Turismo y Cultura (M.I.T.) sólo daría dinero a centros estables, grupos itinerantes empezaron a establecerse uno en Sevilla, Valencia, Bilbao, Zaragoza, y dos en Madrid y Barcelona, que se llaman los “teatros de zonas.” Ahora hay 10-12 salas en España que solo trabajan con Teatro Independiente; en 1972 no había ningunas.

Otro fenómeno reciente que merece mención es lo de los llamados “cooperativos” o colectivos, que a sí simplemente parece otro nombre para grupos independientes. Pero vale la pena citar unas de las características aplicables a un colectivo, y, creo, a la mayoría de los grupos independientes también:

1. La cooperativa teatral es una forma de autogestión, que provee trabajo para muchos actores que se ven frecuentemente al paro.
2. Organización interna democrática; exige la participación de todos sus miembros en resolver los problemas planteados por la creación y representación de un espectáculo.
3. La continuidad es el primer y principal objetivo de la cooperativa; continuidad en varios niveles:
 - a) continuidad del nombre
 - b) continuidad de miembros
 - c) continuidad de estilo o hacer teatral
 - d) continuidad de la generación de nuevas cooperativas, en un proceso de multiplicación.
4. La cooperativa quiere mantener relaciones con el mundo teatral profesional, y involucrarse en hechos políticos, profesionales y laborales, y de incitar experiencias cooperativas dentro del teatro comercial.
5. La mayor diferencia entre la cooperativa y cualquier grupo independiente es que las cooperativas generalmente son compuestas de gente del teatro profesional, es decir, que ya tienen experiencia profesional y que buscan otra salida para sus talentos.
6. Objetivos, también aplicables al Teatro Independiente:
 - a) autofinanciación
 - b) búsqueda y consecución de locales propios
 - c) búsqueda y creación de nuevos públicos no burgueses
 - d) autocrítica y exigencia artística
 - e) la constitución en cooperativa como fórmula legal (en contratación con empresarios).¹⁸

En contar la historia de este movimiento teatral/social he tocado unos de los muchos problemas del Teatro Independiente. Son los problemas discutidos tantas veces en asambleas y festivales innumerables, los problemas atacados por la prensa y analizados en muchos artículos; casi nunca resultan soluciones aceptables por todas partes. Como

hay tantos asuntos y matices de la problemática del T.I., aquí basta apuntar unas de las más profundas cuestiones que afectan o han afectado la actividad cultural del T.I. ¹⁹

Desde 1976 han desaparecidas unas de los problemas los más difíciles para los grupos, como lo del Sindicato Vertical de Espectáculos y lo de la censura. Ya hemos discutido el funcionamiento y afecto de la censura, pues quiero describir brevemente lo del Sindicato, asunto complicado que es sujeto en sí mismo de muchos estudios y debates. Como el Sindicato Español Universitario que dirigió toda actividad estudiantil, había sólo un cuerpo oficial en control de toda clase de espectáculos: el **Sindicato del Espectáculo**. Esta “unión teatral,” si queréis, imponía que cada local cumpliera con varios requisitos (número de empleados, carnets, impuestos regulares, etc.) con los cuales no pudieron cumplir la mayoría de los grupos autogestionarios. El Sindicato del Espectáculo fue recogido de la **Ordenanza Laboral de Artistas**, pero no se incluyó en él nada sobre los grupos independientes. Locales y grupos nuevos no podían conseguir ayuda del Sindicato o del Ministerio, las solas fuentes de legislación de actividades teatrales, simplemente por ser proponentes de este movimiento “insurgente.” *“El mayor problema para el grupo de teatro es la falta de entidad jurídica, el nulo reconocimiento de su profesionalidad.”*²⁰ Se hizo demasiado claro la conexión intrínseca entre la cultura y la política, y donde residía el poder.

Aspecto contradictorio de este problema legal es que el Sindicato proveía la sola forma de unificación del teatro estatal, y cuando desapareció en 1976, se necesitaron nuevas medidas para asegurar la solidaridad profesional. El 31 de enero, 1976, se ha celebrada una cena en un restaurante de Getafe, a la que asistieron 800 profesionales de distintos sectores del Arte y Cultura: cine, teatro, R.T.V.E., escritores, artistas plásticos, etc., donde se hicieron públicos dos documentos importantes, y propuestas de varias Juntas de la Comisión de Arte y Cultura presentes. En Apéndice I encontraréis el “*Programa de la Junta Democrática de Teatro de Madrid Región*,” que fue presentado en la cena. Tres meses más tarde, en 29 de abril, 1976, la comisión provisional de la **Federación de Grupos de Teatro Independiente** presentó al **M.I.T.** (Dirección General de Teatro) otro informe similar sobre la situación actual del T.I. Muchos de los puntos coinciden, especialmente en cuento a la apertura de locales, abolición de las censuras, descentralización de teatro, y amnistía para los exiliados o represaliados por motivos políticos y sindicales.

La cuestión de descentralización de teatro es una que continua como fuente de discusión hoy, que quiero trazar aquí. Se puede definir la descentralización como:

... la diseminación de la actividad escénica por toda la superficie del país, originando el nacimiento de núcleos teatrales permanentes en diferentes áreas geográficas, de acuerdo con las condiciones económicas, demográficas y culturales de las regiones. ²¹

Éste ha sido el deseo y la tarea de los grupos itinerantes desde el principio del movimiento: llevar teatro y cultura a las masas y en la lengua de las múltiples regiones de España. La descentralización también aparece como sujeto prominente en casi todos los documentos y manifiestos del T.I., un punto de acusación:

... parte de la constatación de la existencia de una auténtica discriminación cultural para la mayoría de los españoles, basada en dos puntos fundamentales:

- A) Clasismo: En cuanto que la actividad teatral está orientada a la satisfacción de las necesidades culturales de las capas superiores de la burguesía. De ahí la elección de los temas y la política de precios.
- B) Centralismo: En cuanto que la distribución de espectáculos se limita casi exclusivamente a Madrid y Barcelona.²²

Grupos independientes y autogestionarios han tratado implantar teatro en pueblos por todo España, y de establecer bases descentralizadas, pero como nos informe Juan Hormigón en *Teatro, Realismo, y Cultura de Masas*:

La base material (edificio, utillaje, escénico, técnico y luminoso, capital monetizable, etc.) nunca puede proceder de la inversión privada si se quiere librar al teatro de su plusvalía abusiva, carácter de mercancía y convertirle en un servicio cultural público a disposición de las masas. ... (como) han creado y mantienen la infraestructura de los teatros estables europeos (todos ellos descentralizados).²³

En otras palabras, se necesita la subvención económica del gobierno y otros organismos,²⁴ y para eso volvemos a la necesidad para legislación eficaz 1) para reconocer el valor de la cultura y el arte dramático, y 2) para situar legalmente la producción teatral en un marco de garantías, incentivos, y libre de interferencias, “*desde la estrecha definición de que es 'legalmente' un edificio teatral, hasta el absurdo carácter del carnet de actor.*”²⁵

Todas estas demandas y necesidades del T.I. reflejan las necesidades de una sociedad democrática libre; son “*reivindicaciones que para que se hagan realidad, tocan la estructura socio-político-económico del teatro; estructura que está ligada también a la general del aparato de Estado.*”²⁶ Esta calidad intrínseco y universal de teatro —que refleja la sociedad y cultura en que tiene lugar, y esta relación crucial determina dónde puede funcionar el teatro, para quién existe, la material presentado ... todos los aspectos de la producción teatral.

Una nueva preocupación entre miembros del T.I. y para qué ha sido criticado es la falta de representación de obras escritas por los autores españoles. En una encuesta con unos

de los prominentes autores corrientes,²⁷ *Piripijaina* les preguntó, “*Que tendría que cambiar en la infraestructura del teatro, tal como se produce en nuestro país, ¿para que el estreno del nuevo teatro fuera posible?*” De las varias respuestas podemos ganar un conocimiento de las actitudes de los, digamos, “víctimas” del sistema. **José Velasco** citó unas razones por que no estrenan muchos autores nuevos: “a) la pereza mental,” o la preferencia para textos conocidos y seguros; “b) El puro ‘esnobismo’ en muchos casos, y c) el menosprecio hacia la función del texto literario como elemento del espectáculo teatral,”²⁸ cosa que está influida en gran parte por la audiencia. La mayor parte del pueblo español no ha aprendido, ni atentado aprender, cómo leer una comedia o interpretar una representación. Símbolos y metáforas son evasivas, y como hemos visto, el tipo de drama que se ha producido en España en los últimos veinte años, que suelen escribir los autores nuevos, habitualmente se base en vagas comparaciones y símbolos complicados. Velasco sigue, “*En cualquier caso, no podría haber nuevo teatro si no existe previamente un nuevo público.*”²⁹

Angel García Pintado respondió, “*Tendría que venir ... una libertad para abrir locales sin grandes requisitos legales. O sea, abolición de la ley de locales públicos.*” También cita la necesidad de “*protección oficial a aquellos grupos y empresarios que montan teatro de autores españoles,*” y, “*lógicamente este tipo de teatro debe ser subvencionada por el poder burgués.*”³⁰ Pintada también habla de la importancia de crear escuelas de teatro de formación profesional, pero no discute la situación sindical que me parece el asunto posiblemente el más significativo cuanto al futuro de cualquier profesión del teatro. **Jeronimo Mozo** comentó sobre el sujeto de la modernización y vitalidad del teatro español:

...si los montajes no tienen en cuenta los actuales corrientes dramáticos, si los actores, al uso, ignoran las últimas técnicas de interpretación, no podemos decir que estamos estrenando, sino en muchos casos, provocando lógicos fracasos.³¹

Es obvio, después de leer las respuestas de esta encuesta que son necesarios unos cambios profundos y difíciles para la renovación del teatro español. Los autores y proponentes del teatro no quieren volver a una forma popular precedente, sino descubrir nuevas direcciones y temas válidos y representativos de la experiencia española actual. Necesitan recapturar la fuerza con que empezaron y lucharon, la dedicación que caracterizó a los que trabajaron en crear y popularizar el Teatro Independiente durante el reino de Franco y el fascismo. Han ganado mucho, y el premio es la habilidad de seguir cambiando, creciendo, y creando.

NOTAS

1. Francisco Ruiz Ramon, *Historia del Teatro Español: Siglo XX* (Catedra, Madrid, 1977), p. 331.
2. *Ibid.*, p. 335.
3. *Ibid.*, p. 332.
4. Eduardo Pons Prades, "Cataluña en la guerra civil," *Tiempo de historia, Año VI, num. 62*; enero, 1980, p. 108
5. Juan Antonio Hormigón, *Teatro, realismo y cultura de masas*, (Madrid: Edicusa, 1974), p. 101.
6. Ramón, p. 386.
7. Hormigón, p. 102.
8. Ramón, p. 387. Artículos de Sastre son: "Coloquios sobre problemas actuales del teatro en España," (Santander, 1955); *Drama y sociedad* (Madrid: Taurus, 1956); "Arte como construcción," (*Acento Cultural*, 1958); "Documento sobre el teatro español," (1961); *Anatomía del realismo* (Barcelona: Seix Barral, 1965); y *La revolución y la crítica de la cultura* (Barcelona: Gribaldo, 1970).
9. *Ibid.*, p. 388.
10. Michael Benedikt y George Wellworth, ed., *Modern Spanish Theater* (E.P. Dutton & Co., Inc., 1969), p. 330. Traducido por el escritor.
11. "Goliardos, o la desintegración de un grupo," *Primer acto* num. 162; nov., 1973, p. 58.
12. "Goliardos," *Primer acto* num. 162; p. 59.
13. "Informe realizado por la comisión provisional de la Federación de Grupos de Teatro Independiente," *Pipirijaina* num. 1; 1976, p. 9.
14. *Pipirijaina* num. 4; p. 14-15.
15. "Documento tres," *Pipirijaina* num. 1; 1976, p. 8.
16. *Pipirijaina* num. 4; p. 4.
17. *Norte Expres*, 2 abril, 1976, p. 32.
18. "Informe de la II Semana de Teatro en Cuenca," marzo, 1976.
19. Es necesario apuntar aquí que debido a una falta de tiempo y de información corriente, es seguro que la situación actual ha cambiado de la que puedo describir. Perdonadme si no lo represento con exactitud total.
20. "Informe: II Semana de Teatro en Cuenca," abril, 1976.
21. Hormigón, p. 17.
22. "Informe sobre la situación actual del Teatro Independiente," por la Federación de Grupos de Teatro Independiente, presentado al Ministerio de Turismo y Cultura, 29 abril, 1976.
23. Hormigón, p. 22.
24. Una propuesta en este asunto se halla en *Teatro, realismo y cultura de masas* de Hormigón.
25. Hormigón, p. 23
26. "La profesión, CCOO y la unidad sindical," *Pipirijaina* num. 4, p. 51.
27. *Pipirijaina* num. 6; enero-febrero, 1978, p. 49.
28. *Ibid.*, p. 49.
29. *Ibid.*, p. 49.
30. *Ibid.*, p. 50.
31. *Ibid.*, p. 51.

BIBLIOGRAFÍA

Benedikt, Michael; Wellworth, George, ed. *Modern Spanish Theater*. New York: E.P. Dutton & Co., Inc., 1969.

Correo Catalán, Barcelona, 1973-79

Hormigón, Juan Antonio, *Teatro, realismo y cultura de masas*. Madrid: Edicusa, 1974.

“Informe sobre la II Semana de Teatro en Cuenca,” marzo, 1976.

Pipirijaina, num. 1,4,6,8,9,10,12; Madrid.

Primer Acto, num. 88,104,162,125.

Ramón, Francisco Ruiz, *Historia del teatro español: Siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial, 1971.

Ruibal, José, *El hombre y la mosca*; 1968.

“Separata num. 4”; *Conjunto al Boletín de Información Teatral* num. 18, noviembre, 1977.

Tiempo de historia, Año VI, num. 62; enero, 1980.

Wellworth, George, *Underground Spanish Theater*. New York: 1972

Yorick, num. 33

Gracias a la gente de la **Sala Villarroel** y del grupo **Dagoll-Dagom**
de Barcelona por su tiempo e interés.

Gracias especialmente a Angel Alonso y Angel Berenguer para sus ayuda,
consejos, y cuentos del teatro vivo.

APENDICE I

PROGRAMA DE LA JUNTA DEMOCRÁTICA DE TEATRO DE MADRID REGIÓN

1. **ABOLICIÓN DE TODO TIPO DE CENSURA**
2. **DEMOCRATIZACIÓN DE TODOS LOS ORGANOS LEGISLATIVOS Y EJECUTIVOS DETERMINANTES EN EL SECTOR.** a) Diches órganos tendrán que estar compuestos per profesionales elegidos democráticamente.
3. **CREACIÓN DE UN CONSEJO NACIONAL DE TEATRO** Que regule toda la actividad teatral (profesional, universitaria, infantil, amateur, etc...)
4. **ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES DE ESPECTÁCULO** Que garantice todos los derechos laborales (jubilación, paro, contratación colectiva, seguridad e higiene en el trabajo, etc...)
5. **CAMBIO DE ESTRUCTURA Y LEGISLACIÓN EN CUANTO A:** a) Subvenciones: Supresión de las subvenciones discrecionales. Creación de cooperativas subvencionadas y gestionadas por los profesionales. b) Seguro de Paro digno y eficaz. c) Apertura de nuevos locales. Derogación de la arcaica legislación actual y creación de una nueva que permita la utilización de nuevos locales, que representaría nuevos puestos de trabajo frente al enorme pare que sufre nuestra profesión, acelerando la democratización de nuestro sector, conectandele con un nuevo público (barriadas, pueblos, etc...) hasta hay marginades de la cultura.
6. **ESCUELAS Y ENSEÑANZA** a) Nueve concepto de formación profesional. b) Subvenciones estatales a posibles escuelas privadas. c) Preparación racional del actor. d) Intervención de los alumnos en los planes de estudio. e) Creatividad dramática en la educación infantil.
7. **MISIÓN DE UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO en el sector teatral** a) Nueves conceptos de un Teatro Nacional. b) Protección, ayuda y comunicación del intercambio de las actividades teatrales a le larga de tode el territorio del Estado Español.
8. **AMNISTÍA GENERAL** y regreso de les exiliados que alance a todos los españoles sin restricciones y por lo tanto, a todos los profesionales del teatro.

POR UN GOBIERNO PROVISIONAL DEMOCRÁTICO Y SIN EXCLUSIONES que garantice real y efectivamente la puesta en marcha de estos puntos.

Documento de la Junta Democrática de Teatro de Madrid-Región presentado públicamente en la mencionada cena de Getafe en fecha 31 de enero 1976.